

БОЛА ТАРБИЯСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ВА МУТАФАККИРЛАРНИНГ ЎЗ ҚАРАШЛВРИ

Ураимов Искандар

Жамоат хавфсизлик университети
Фуқаролик ҳуқуқий фанлар кафедраси, хизматчиси

Ғуломова диёра Ахлидин кизи

Андижон давлат университети
Ижтимоий-иқтисодиёт факультети талабаси

Анотация: Хар бир харакатлар замиридакелажак авлод бахту- икболи, фаровон келажаги мақсад килиб куйилган. Фарзанд -оилада улғаяди, камол топади. Келажак авлодни тўғри тарбиялаш ватан равнақи учун муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: Оила, омил, тарбия, ривожланиш, дунё қараш.

Оила -Ватан ичра бир мўжаз Ватан. Муҳтарам Президентимиз таъкидлаганларидек, “Авлодлар давомийлигини таъминлайдиган маънавий кўрғони бу – оиладир”. Бугунги кунда барчамизнинг наинки асосий вазифамиз, балки инсоний бурчимиз баркамол авлодни тарбиялашдир. Шу боис ҳам мамлакатимизда барча хайрли ишлар аввало оилаларни мустаҳкамлаш ва ёш авлоднинг ёруғ келажagini таъминлаш мақсадида амалга оширилмоқда. Зеро, оила соғлом экан, жамият мустаҳкам, жамият мустаҳкам экан, мамлакат барқарордир. Болалар тарбиясига нафақат оила, таълим-тарбия муассасалари балки маҳалла ҳам маъсулдир. Чунки, фарзанд тарбияси кўп омилларга, аввало, ахлоқий-маънавий муҳитга ҳам боғлиқ. Таълим-тарбия муассасалари билан оила ҳамкорлиги бунда муҳим аҳамиятга эга. Она юртига муҳаббатни шакллантириш, маърифатли ва маънавийли шахс сифатида вояга етишларини таъминлаш, болаларнинг маънавий баркамол ва жисмонан соғлом бўлишлари учун иқтисодий ва ижтимоий муҳитни яратиш ҳар биримизнинг муқаддас бурчимиздир.

Шуниси қувонарлики, ҳозирда оилаларда ота-оналарнинг фарзанд тарбиясига бўлган эътибори кундан-кунга кучаймоқда. Бунга сабаб мухтарам юртбошимиз томонидан халқ манфаатлари учун барча соҳаларга бўлган эътибор, олиб борилаётган ислоҳотлар, яратилаётган шарт-шароитлар, берилаётган имкониятлардир. Бундай имкониятлардан тўлақонли фойдаланиб келаётган ота-оналар фарзандлари тарбиясига ўта маъсулият билан қарамоқдалар. Чунки, Фарзанд Оллоҳ томонидан ато этилган улуғ неъмат бўлиши билан бирга, у ота-онага топширилган маъсулият ҳамда омонатдир. Болалар - келажагимиз экан, уларни ҳам жисмонан, ҳам руҳан, ҳам маънан соғлом бўлиб камолга етказиш барчамизнинг асосий вазифамиз бўлиб қолиши керак. Зеро, тарбия - шахснинг маънавий ва ақлий кифасини, ҳаттоки бутун тақдирини белгиловчи омилдир. Улуғ мутафаккир Абдулла Авлониининг “Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ” китобида “Аллоҳ таоло инсонларни асл хилқатда истеъдод ва қобилиятли, яхши билан ёмонни, фойда билан зарарни, оқ билан қорани ажратадиган қилиб яратган. Лекин инсондаги бу қобилиятни камолга етказиш – тарбия билан бўлур” - дейилган. Фарзандга тўғри тарбия бериш эса оиладан бошланади. Оилада фарзандларнинг ҳар томонлама камол топиши учун маънавий- ахлоқий шароитлар яратилсагина муваффақиятларга эришилади. Ҳар бир ота-она фарзанд тарбиясида ўзларининг бурч ва маъсулиятларини чуқур англашлари лозим. Шундай экан, оилада руҳий хотиржамлик, самимий муносабат, ота-она обрўсининг юқори бўлиши, болаларга талаб қўйишда оила катталари ўртасидаги бирликнинг сақланиши, бола шахсини меҳнатга тарбиялашга алоҳида эътибор бериш, болани севиш ва иззатини жойига қўйиш, оилада қатъий режим ва кун тартибини ўрнатиш, боланинг ёш ва шахсий хусусиятларини ҳисобга олиш, боладаги ўзгаришларни кузатиб бориш, ундаги мустақилликка интилиш ва ташаббускорлик сифатларини қўллаб-қувватлаш ота-оналарнинг педагогик билимларга эга эканлигини кўрсатади. Оила тарбияси ижтимоий тарбия билан узвий алоқада бўлсагина, кутилган натижаларга эришиш мумкин. Бу борада ота-оналарнинг оилада фарзанд тарбияси ва маънавий-ахлоқий руҳий ва жисмоний камолоти учун зарур бўлган ижобий ота-оналик кўникмаларини ўзлаштириб бориши катта аҳамиятга эга. Ҳар бир ота-она ўз

фарзандини дунёдаги энг толеи баланд маърифатли ва саодатли бўлишини истайди ва бунга эришиш йўлида ҳаракат қилмоқда. Шундай экан, биз мактабгача таълим тизими ходимлари, ота-оналар маҳалла билан ҳамкорликда болалар тарбиясига ҳеч қачон бефарқ бўлмайлик. Фарзандларимиз таълим- тарбиясига бўлган эътиборни ўзлгимиз ва келажакка бўлган эътибор деб билиб, ёш авлодга ғамхўрлик кўрсатиш, соғлом ўсиши, тўғри тарбия ҳамда таълим олишини таъминлаш барчамизнинг бурчимиз эканлигини ҳеч қачон унутмайлик. Фарзандларимизга шундай тарбия берайликки, улар ўз ота-боболарига, ўз тарихи, Ватани, оиласи, она тилига, миллати, дини ва анъаналарига содиқ бўлиб камол топишсин. Одам боласининг ривожланиши – бу муҳим жараён ҳисобланади. Маълумки, ҳаёт давомида инсон жисмоний ва руҳий жиҳатдан ўзгариб боради. Лекин болалик, ўсмирлик ва ўспиринлик даврида ривожланиш ниҳоятда кучли бўлади. Бола мана шу йилларда ҳам жисмоний, ҳам руҳий жиҳатдан ўсиши, ўзгариши туфайли шахс сифатида камолга етади. Тарбия, ирсият (насл) ва муҳит боланинг ривожланишида асосий ўрин тутаяди. Агар ана шу учта омил болага ижобий таъсир қилса, у келажакда баркамол инсон бўлиши ва салбий томондан таъсир қилса, бадахлоқ кимсага айланиши мумкин. Боланинг шаклланишига таъсир кўрсатувчи омиллар ҳақида Ислом дини ва уламоларнинг асарларида етарлича фикр ва мулоҳазалар билдирилган. Шу билан бирга боланинг ривожланиши ҳақида Ғарб файласуфлари ҳам ўзларининг қарашларини баён қилишган. Қуйида биз Ғарб ва Ислом дунёсининг боланинг шаклланишига таъсир кўрсатувчи омиллар ҳақидаги фикрларини келтириб ўтамиз. Биологик йўналиш – бу йўналиш тарафдорлари одам боласининг шахс сифатида ривожланишида табиий – биологик (ирсий) омиллар ҳал қилувчи рол ўйнайди деб билладилар. Уларнинг фикрича, бола она қорнидалик вақтида авлод-аждодлардан ўтган туғма хусусиятларгина ривожланади. Улар тарбия ва муҳитнинг ролини чеклаб қўйишади. Йўналишнинг тарафдорлари Аристотел, Платон ҳисобланади. Преформизм йўналиши – XVI аср фалсафасида вужудга келган бу оқим намояндаларининг фикрича, бўлажак шахсга тегишли барча хусусиятларга бола она қорнидалигидаёқ эга бўлади. Улар тарбия ва муҳитнинг ролини бутунлай инкор этишиди. Бихевиоризм йўналиши – бу оқимга америкалик педагог ва психолог

Э. Торандайк асос солди. Унинг фикрича, шахснинг барча хусусиятлари, жумладан, онг ва ақлий хусусият ҳам наслдан наслга ўтади. Бу билан Э. Торандайк тарбиянинг шахс ривожланишига таъсирини бутунлай инкор этади ва уни шахснинг хусусиятларига таъсир этишдан ожиз деб билади.

Инсоннинг шаклланишида Ислом дини ва мутафаккирларнинг фикрлари. Ислом дини ва мутафаккирларнинг асарларида боланинг шаклланиши учун тарбия, ирсият ва муҳит таъсири алоҳида таъкидланган. Шу уч омилнинг ичида тарбиянинг роли, айниқса, аҳамиятли ҳисобланади. Аммо тарбия таъсирининг кучи ва натижаси ирсият ва муҳит каби омилларнинг ҳамкорлиги билан белгиланади. Чунки насл ва муҳитда камчилик бўлса, тарбиянинг таъсири сезилмаслиги мумкин. Қуйида биз учта омил ҳақида Ислом дини ва уламоларнинг қарашларини келтирамыз.

Боланинг шаклланишида тарбиянинг аҳамияти. Тарбия – инсон камолотига таъсир этувчи ташқи ва энг муҳим омил ҳисобланади. “Тарбия” арабча сўз бўлиб, ўстирди, раҳбарлик қилди, ислоҳ қилди деган маъноларни билдиради. Ислом уламоларидан Роғиб Асфихоний тарбияни қуйидагича таъриф қилади: “Тарбия бир нарсани бир ҳолдан иккинчи ҳолга ўткази бориб, батамом нуқтасига етказишдир. Тарбиянинг маъноларидан бири, инсоннинг диний, фикрий ва ахлоқий қувватларини уйғунлик ва мувозанат ила ўстиришдир ”.

Тарбияни инсонга етказишда ота-онанинг ўрни беқиёслигини Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) таъкидлайдилар. Абу Ҳурайра(розияллоҳу анҳу)дан ривоят қилинади: “Набий (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): “Ҳар бир туғилган бола фақат фитрат (соф табиат) билан туғилади. Бас, ота-онаси уни яҳудий ёки насроний ёки мажусий қилади...”. Бу ҳадиси шарифдан ирсият, яъни биологик омил инсонни шаклланишида асосий ўрин тутаяди деган фикрни илгари сурувчи Ғарб файласуф ва оқимларининг фикрлари асоссиз эканини ва тарбиянинг муҳимлигини билиб оламиз. Ўрта Осиёлик мутафаккирлардан Форобий ва Абу Али ибн Сино инсон тарбиясига таъсир этадиган омиллар аҳамиятига эътибор берганлар. Форобий инсон камолотида таълим-тарбиянинг муҳимлигини таъкидлаб: Муносиб инсон бўлиш учун инсонда икки хил имконият: таълим ва тарбия олиш имконияти бор. Таълим олиш орқали назарий камолотга эришилади, тарбия эса кишилар билан мулоқотда ахлоқий кадр-

қимматни ва амалий фаолиятни яратишга олиб борадиган йўлдир...” дейди. Абу Али ибн Сино оила тарбиясида ота-онанинг ўрнига алоҳида тўхталиб: “Бола туғилгач, аввало, ота унга яхши ном қўйиши, сўнг уни яхшилаб тарбия қилиши керак... Агар оилада тарбиянинг яхши усулларида фойдаланилса, оила бахтли бўлади” деган фикрни илгари суради.

Боланинг шаклланишида ирсият (насл)нинг аҳамияти. Бола шахсининг ривожланишида наслнинг таъсири деганда ота-онадан болага мерос бўлиб ўтадиган жисмоний хусусиятлари (тананинг тузилиши, сочининг, кўзининг, терининг ранги, бўй-баста) шунингдек, тананинг вертикал ҳолдаги ҳаракати, тафаккур ва нутқ ривожланиши, меҳнат қилиш қобилияти, туғма ҳолатда ўтадиган қобилиятлар ва хусусиятлар тушунилади. Исломи динида наслга алоҳида эътибор қаратилади. Чунки насл покиза ва ота-она маърифатли, ахлоқли бўлса, бу хусусиятлар туғма ҳолатда болага ўтади ва келажакда комил инсонга айланади. Агар ота-она маърифатдан йироқ ва ахлоқсиз бўлса, улардан туғиладиган фарзанд жамиятга зарар келтириши мумкин. Лекин ота-онадан туғма ҳолатда ўтадиган қобилият ва хусусиятлар ўз ҳолича ривожлана олмайди, гўё у “муद्रок” ҳолда бўлиб, унинг уйғониши – ривожланиши учун қулай муҳит ва муттасил тарбия керак.

Боланинг шаклланишида муҳитнинг аҳамияти. Бола камолотига таъсир этадиган омиллардан бири ташқи муҳит ҳисобланади. Муҳит деганда кишига табиий таъсир этадиган ташқи воқеалар мажмуи тушунилади. Бунга табиий муҳит, оила муҳити ва ижтимоий муҳит киради. Табиий (географик) муҳит – инсоннинг ҳаёт тарзига, характери ва меҳнат фаолиятига таъсир этади. Масалан, шимолда истиқомат қилаётган инсон, жанубда яшаётган инсондан нафақат жисмоний кўриниши, шу билан бирга руҳияти, дунёқараши ва хусусиятлари билан ҳам ажралиб туради. Оила муҳити – инсоннинг шаклланишида муҳим аҳамиятга эга. Чунки бола кўз очиб ота-онасини, қариндош-уруғини кўради. Унинг жисмоний ва руҳий ривожланиш даври оила таъсирида шаклланади. Агар оилада исломий муҳит мавжуд бўлса, боланинг ахлоқи гўзал ва фазилатли бўлиб улғаяди. Ижтимоий муҳит – ишлаб чиқариш муносабатлари ва уларни тартибга солиб турадиган ижтимоий қонун-қоидалар инсонга алоҳида таъсир кўрсатади. Ижтимоий алоқа, яъни инсонлараро ўзаро

муносабатлар натижасида одам боласи ҳаётга ва меҳнатга тайёрланади, керакли тажриба ва билимларни эгаллайди. Жамиятда маънавий муҳит яхши, адолат устувор бўлса, инсон фаолиятига ижобий таъсир қилиши ва аксинча бўлса, салбий таъсир кўрсатади.

Хулоса:

Демак, инсоннинг камолотга етишига таълим-тарбия, муҳит ва ирсият муҳим ҳисобланади. Нега бугунги кунда ўтмишда яшаб ўтган Имом Бухорий, Форобий, Беруний ва Ғаззолий каби олимларга ўхшаган инсонларни учратмаймиз? Чунки уларнинг ирсияти тоза, ота-оналари солиҳ ва солиҳа бўлишган, улар яшаган даврда илм, маърифат ва тараққиёт ўзининг чўққисига чиқди, яъни муҳит яхши бўлган ва энг асосийси, аждодларимизнинг тарбиясига масъул бўлган ота-оналари ва устозлари ўз вазифаларини аъло даражада бажаришган, тарбияларида нуқсон бўлмаган. Агар фарзандларимизнинг ривожланишига таъсир кўрсатувчи бу омиллардаги нуқсонларни бартараф этсак, албатта келажак авлоддан Имом Бухорий, Ғаззолийга ўхшаган забардаст олимлар етишиб чиқади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдулла Авлоний “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”
2. Ў.М.Асқарова,М.Хайитбоев,М,С,Нишонов Педагогика Т “ТАЛҚИН” 2008
3. www.ziyo.uz
4. www.ziyonet.com